

Seminar Nasional Biologi
Universitas Negeri Semarang

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOLOGI KE-6 Semarang, 24 November 2018

**“Eksplorasi Keanekaragaman Hayati sebagai
Upaya Konservasi di Era Disrupsi”**

Jurusan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Semarang

SEMNAS BIO VI

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOLOGI KE-6

24 November 2018
Gedung D12 Lantai 3 FMIPA Universitas Negeri Semarang

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROSIDING

Seminar Nasional Biologi Ke-6

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang

Penanggungjawab

Prof. Dr. Sudarmin, M.Si.

Ketua Panitia

Dr. Sigit Saptono, M.Pd.

Tim Review

Dr. Yustinus Ulung Anggraito, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Priyantini Widiyaningrum, M.S.

Prof. Dr. Sri Ngabekti M.S.

Dr. R. Susanti, M.P.

Dr. Aditia Maryanti, M.Si.

Ketua Panitia Pengarah

Prof. Dr. Ir. Amin Retnoningsih, M.Si.

Wakil Ketua Panitia Pengarah

Dr. Noor Aini Habibah, S.Si., M.Si.

Editor

Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc.

Dewi Mustikaningtyas, S.Si., M.Biomed.

Fitri Arum Sasi, S.Pd., M.Si.

Cover Layout

Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc

Fitri Arum Sasi, S.Pd., M.Si.

ISBN : 978-602-5728-37-2

Cetakan : Pertama, Maret 2019

Penerbit :

FMIPA Universitas Negeri Semarang

Gedung D12 Lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508122

E-mail: mipa@unnes.ac.id

Ektoparasit pada Beberapa Jenis Tikus Liar dan Distribusinya di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu dan Pemukiman Penduduk Sekitarnya

Syalfinaf Manaf^{1*}, R.R Fitri², Santi Nur Kamilah³

¹Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Bengkulu, Bengkulu 38371

²Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Bengkulu, Bengkulu 38371

³Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Bengkulu, Bengkulu 38371

*E-mail korespondensi: msyalfinaf@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis ektoparasit pada beberapa jenis tikus liar dan distribusinya di Pasar Tradisional Panorama dan sekitarnya Kota Bengkulu. Penelitian dilakukan di bulan Desember 2016-Februari 2017. Metode yang digunakan metode purposive sampling. Perangkat diletakkan selama 7 hari berturut-turut pada enam lokasi yang berbeda yaitu los daging, los ayam, los sayur, los ikan, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan pemukiman penduduk sekitarnya, Kota Bengkulu. Interval 7 hari dilakukan lagi pemasangan perangkat pada lokasi tersebut dengan metode yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Tradisional Panorama dan pemukiman penduduk disekitarnya ditemukan 6 jenis ektoparasit yang dikelompokkan dalam dua kelas yaitu, kelas Insekta dan Arachnida. Jenis ektoparasit kelas Insekta yaitu *Polypax spinulosa*, *Hoplopleura pacifica* dan kelas Arachnida yaitu *Laelaps nuttalli*, *Laelaps echidninus*, *Ornithonyssus sylviarum*, *Ornithonyssus bacoti*. Keenam jenis ektoparasit ditemukan pada inang *Rattus tanezumi* dan *Mus musculus castaneus*. Distribusi inang yang paling luas adalah *Rattus tanezumi*. Distribusi ektoparasit ditemukan pada semua lokasi penelitian dengan distribusi terluas dimulai pada los daging, los sayur dan TPS, los ayam, pemukiman dan los ikan sedangkan distribusi inang paling luas adalah *R. tanezumi* ng ditemukan pada 5 lokasi, sedangkan *M. musculus castaneus* hanya ditemukan pada 2 lokasi yaitu los ayam dan los sayur.

Kata kunci ditribusi Arachnida, distribusi Insekta, ektoparasit, tikus

PENDAHULUAN

Bengkulu memiliki banyak pasar salah satu diantaranya adalah Pasar Tradisional Percontohan Panorama. Pasar ini merupakan salah satu pasar induk yang ada di Kota Bengkulu. Pasar tradisional ini memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS), los serta warung makanan, dalam kesehariannya tempat tersebut menghasilkan sisa makanan dan sampah. Lingkungan yang banyak sisa makan dan sampah disukai tikus. Tikus berperan dalam penyebaran penyakit zoonosis, seperti leptospirosis, salmonellosis, *rat-bite fever*, leishmaniasis, dan plague (Kia *et al.*, 2009). Peranan tikus sebagai vektor atau sumber penyebaran penyakit karena pada tikus hidup bermacam-macam parasit, yang dapat digolongkan atas ektoparasit dan endoparasit. Endoparasit pada tikus pada umumnya berupa cacing yang hidup pada saluran pencernaan yaitu cacing dari golongan trematoda, nematoda, cestoda dan acanthocephala (Brown, 1979 dan Levine, 1990). Ektoparasit yang umum terdapat pada tikus adalah pinjal, kutu, tungau, dan caplak (Hati, 1979).

Penelitian tentang tikus di pasar tradisional sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Arengga *et al.* (2013) di pasar Raya Padang Sumatra Barat. Pada penelitian tersebut ditemukan satu jenis tikus, yaitu *Rattus tanezumi*. Hasil investigasi pada jenis tikus tersebut yaitu ditemukan empat jenis ektoparasit (*Echinolaelaps echidninus*, *Laelaps nuttalli*, *Sarcoptes scabiei* dan *Xenopsylla cheopis*). Menurut Irianto (2009), *S. scabiei* menyebabkan penyakit scabies, *X. cheopis* merupakan vektor dari *Pasteurella pestis* yang menyebabkan penyakit pes dan *Rickettsiae mooseri* yang menyebabkan penyakit typhus *exanthematicus endemis*. Perbedaan lokasi, jenis sisa makanan dan cara pengelolaan sampah yang berbeda memungkinkan jenis tikus serta jenis ektoparasitnya juga berbeda. Oleh karena itu penelitian mengenai ektoparasit pada tikus di Pasar Tradisional Panorama dan sekitarnya menjadi penting untuk dilakukan.

METODE

Waktu dan tempat

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2016 sampai dengan Februari 2017.

Metode dan Pengumpulan Ektoparasit

Metode pengambilan data menggunakan metode purposive sampling dengan umpan kopra bakar dan ikan asin dalam perangkap. Selanjutnya tikus yang terperangkap dilemahkan, disisir, dan disikat di atas kain putih (disisir secara berlawanan arah dengan posisi tumbuhnya rambut). Ektoparasit yang jatuh diambil dengan jarum atau pinset. Setiap individu ektoparasit dimasukkan ke dalam satu botol koleksi yang berisi alkohol 70% dan botol.

Pembuatan Preparat Ektoparasit

Dilakukan penyortiran sampel ektoparasit. Setelah itu dilakukan penjernihan dengan cara memasukan sampel ektoparasit ke dalam gelas arloji dan ditambahkan asam laktat sampai semua terendam larutan (sesuai dengan ukuran sampel). Selanjutnya dilakukan pencucian dengan memakai air suling sebanyak tiga kali. Satu kali pencucian dilakukan selama 15 menit. Sampel yang sudah jernih ini diletakkan di atas kaca objek, kemudian ditetesi larutan Hoyer's dan ditutup dengan kaca penutup.

Analisis Data

Data jenis-jenis tikus dan ektoparasit yang telah diidentifikasi akan analisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ektoparasit pada Beberapa Jenis Tikus Liar dan Distribusinya di Pasar Tradisional dan Pemukiman Penduduk di Sekitarnya

Jenis ektoparasit sebanyak 6 jenis ektoparasit yang berasal dari dua kelas, yaitu kelas Insekta dan kelas Arachnida. Jenis-jenis tersebut adalah *Polypax spinulosa*, *Hoplopleura pacifica*, *Laelaps nuttalli*, *Laelaps echidninus*, *Ornithonyssus sylviarum*, *Ornithonyssus bacoti*. Ektoparasit kelas insekta, yaitu *Polypax spinulosa*, *Hoplopleura pacifica* dan kelas Arachnida, yaitu *Laelaps nuttalli*, *Laelaps echidninus*, *Ornithonyssus sylviarum*, *Ornithonyssus bacoti*.

Deskripsi ektoparasit kelas insekta

1. *Polypax spinulosa* Burmeister (1839)

Polypax spinulosa berukuran kecil, yaitu mulai 1-10 mm, dan memiliki metamorfosis tidak sempurna, tubuh terdiri dari tiga segmen, yaitu caput, toraks dan abdomen. Pada kepala terdapat sepasang antena beruas 5, Tipe mulut menusuk dan mengisap. Memiliki 3 pasang tungkai yang panjang, pada setiap tungkai terdapat kuku. Adiyati (2011). Tungkai yang panjang dilengkapi dengan kuku tersebut berfungsi untuk mencengkeram rambut inang. (Calaby dan Murray 1996; Shirazi *et al.*, 2013)

2. *Hoplopleura pacifica* Ewing (1924)

Hoplopleura pacifica memiliki metamorphosis tidak sempurna (Haryono *et al.*, 2008). Tubuh terdiri dari tiga segmen, yaitu caput, toraks dan abdomen, bewarna kecoklatan, tubuh agak membulat. Pada kepala terdapat seukuran pasang antena beruas 5, bagian ujung antena agak meruncing. Tipe mulut menusuk dan mengisap. Ciri morfologi berukuran kecil, yaitu mulai 0,4 mm. Memiliki tiga pasang tungkai dengan kuku pencakar yang besar. Ciri spesifik mempunyai pasangan tungkai pertama lebih kecil dibandingkan dengan pasangan tungkai kedua dan ketiga serta tubuh tertutup rambut – rambut panjang (seta), seperti dilaporkan Soedarto (2011).

Gambar 1. Ektoparasit kelas Insekta yang ditemukan.

a. *Polypax spinulosa*, b. *Hoplopleura pacifica*

Deskripsi ektoparasit kelas Arachnida

1. *Laelaps nuttalli* Hirst (1915)

Laelaps nuttalli memiliki ciri morfologi tubuh berukuran kecil, yaitu mulai 2,33 mm, tubuh terdiri dari dua segmen, yaitu chepalotoraks dan abdomen. Tubuh berwarna coklat tertutup

oleh rambut-rambut pendek (seta), berbentuk oval. Pada kepala terdapat pedipalpus dan kelisera. Tipe mulut menusuk dan mengisap. Memiliki 4 pasang tungkai yang panjang, pada setiap pasangan tungkai terdapat cakar. Ciri spesifik mempunyai pedipalpus yang lebih pendek dari kelisera. Seperti dilaporkan (Cheng, 1964). Memiliki siklus hidup dari telur, larva, protonimfa, trininfa dan dewasa (Thompson, 1938).

2. *Laelaps echidninus* Berlese (1887)

Laelaps echidninus memiliki ciri morfologi berupa tubuh berukuran kecil, yaitu mulai 1,45 mm, tubuh terdiri dari dua segmen, yaitu chepalotoraks dan abdomen. Tubuh berwarna merah kecoklatan dan tertutup oleh rambut-rambut panjang, bentuk tubuh membulat. Memiliki pedipalpus dengan ukuran yang lebih panjang dibandingkan dengan kelisera. Tipe mulut penghisap. Memiliki empat pasang tungkai yang panjang, pada tungkai pertama terdapat cakar. Ciri spesifik mempunyai pedipalpus yang lebih panjang dari kelisera. Ciri seperti dilaporkan (Cheng, 1964) Memiliki siklus hidup yang terdiri dari telur, larva, protonimfa, trininfa dan dewasa (Thompson, 1958).

Gambar 2. Ektoparasit kelas Arachnida yang ditemukan.

Keterangan: a. *Laelaps nuttalli*, b. *Laelaps echidninus*, c. *Ornithonyssus bacoti*
 d. *Ornithonyssus sylviarum*

Ornithonyssus bacoti Hist (1913)

Ciri morfologi tubuh berukuran sangat kecil 0,4 mm, tubuh terdiri dari dua segmen, yaitu chepalotoraks dan abdomen. Tubuh berwarna merah cerah, bentuk tubuh oval. Pada kepala terdapat kelisera lebih panjang dari pedipalpus. Tipe mulut penghisap. Memiliki empat pasang

tungkai, pada tungkai pertama terdapat cakar. Ciri spesifik mempunyai pasangan tungkai yang panjang serta klisera yang meerkat, seperti dilaporkan Cheng, (1964), mengamai metamorfosis yang tidak sempurna.

Ornithonyssus sylviarum

Ciri morfologi tubuh berukuran sangat kecil 0,75 mm, tubuh terdiri dari dua segmen, yaitu chepalotoraks dan abdomen. Tubuh berwarna merah kehitamam, berbentuk oval. Pada kepala terdapat kelisera yang lebih panjang dari pedipalpus. Tipe mulut penghisap. Memiliki empat pasang tungkai yang pendek (f). Ciri spesifik mempunyai lempeng anal yang terpisah. Memiliki metamorfosis tidak sempurna (Cheng, 1964)

Inang, Ektoparasit dan Distribusinya di Pasar Tradisional Panorama dan Sekitarnya

Jumlah individu ektoparasit, jumlah inang serta distribusinya dicantumkan pada Tabel 1. Tikus yang tertangkap selama penelitian berjumlah sebanyak 11 individu yang dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu *Rattus tanezumi* sebanyak 9 individu dan *Mus musculus castaneus* sebanyak 2 individu. *Rattus tanezumi* tertangkap di semua habitat yang meliputi los daging, los sayur, pemukiman penduduk sekitar, los ayam, los ikan, dan (TPS) tempat pembuangan sampah sementara.

Tabel 1. Jumlah Individu Jenis Ektoparasit dan Inang Tikus yang Ditemukan di Pasar Tradisional Panorama dan Sekitarnya

Ektoparasit	Inang		Total (individu)
	<i>Rattus tanezumi</i> (n)	<i>Mus musculus castaneus</i> (n)	
Insekta			
<i>Polypax spinulosa</i>	5 (n=2)	7 (n=2)	14
<i>Hoplopleura pacifica</i>	2 (n=1)	0	
Aracnida			
<i>Laelaps nuttalli</i>	6 (n=3)	0	
<i>Laelaps echidninus</i>	23 (n=3)	0	
<i>Ornithonyssus bacoti</i>	3 (n=3)	0	33
<i>Ornithonyssus sylviarum</i>	1 (n=1)	0	
Total individu ektoparasit	40	7	47
Jumlah jenis ekoparasit	6	1	8

Keterangan: n = jumlah individu inang pada kolom yang sama

Tabel 2. Distribusi Inang yang Ditemukan pada Berbagai Lokasi di Pasar Tradisional Panorama dan Sekitarnya

No.	Inang	Lokasi						TI	TL
		La	Ld	Ls	Li	TPS	Ps		
1	<i>Rattus tanezumi</i>	1	1	1	1	1	4	9	6
2	<i>Mus musculus castaneus</i>	1	0	1	0	0	0	2	2
Total (individu)		2	1	2	1	1	4	11	8

Keterangan: La: los ayam, Ld: los daging, Ls: los sayur, Li: los ikan, TPS: tempat pembuangan sampah sementara, dan Ps: pemukiman penduduk sekitar.

Inang ektoparasit dan distribusinya yang teridentifikasi dengan perangkap selama penelitian di lapangan berlangsung ditunjukkan dalam Tabel 3. *Polypax spinulosa* ditemukan pada los ayam, los sayur, TPS dan pemukiman penduduk sekitar. *Hoplopleura pacifica* hanya ditemukan pada los ikan, *Laelaps nuttall* ditemukan pada los ayam, los sayur dan TPS. *Laelaps echidninus* ditemukan pada los ayam, los sayur dan TPS. *Ornithonyssus bacoti* ditemukan pada los ayam, los sayur dan TPS sedangkan *Ornithonyssus sylviarum* hanya ditemukan pada los daging. *Echinolaelaps echidninus* dan *Laelaps nuttalli* ditemukan juga di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Arengga *et al.*, 2013). Ektoparasit dan habitatnya yang teridentifikasi dengan perangkap selama penelitian di lapangan berlangsung ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Ektoparasit yang Ditemukan pada Berbagai Lokasi di Pasar Tradisional Panorama dan Sekitarnya

No.	Ektoparasit	Jumlah individu tiap lokasi (individu)							
		La	Ld	Ls	Li	TPS	Ps	TI	TL
1	<i>Polypax spinulosa</i>	2	2	3	0	4	3	12	4
2	<i>Hoplopleura pacifica</i>	0	6	0	2	0	0	2	1
3	<i>Laelaps nuttalli</i>	3	23	2	0	1	0	6	3
4	<i>Laelaps echidninus</i>	5	3	9	0	9	0	23	3
5	<i>Ornithonyssus bacoti</i>	1	1	1	0	1	0	3	3
6	<i>Ornithonyssus sylviarum</i>	0	47	0	0	0	0	1	1
Total (individu)		11	1	TI	2	15	3	47	15

Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan didapatkan dua jenis tikus yaitu *Rattus tanezumi* dan *Mus musculus castaneus*. Jenis tikus yang teridentifikasi dengan perangkap selama penelitian di lapangan berlangsung ditunjukkan dalam Tabel 4

Tabel 4. Jenis dan Ukuran Tubuh Tikus yang Tertangkap di Pasar Tradisional Panorama dan Sekitarnya

No.	Jenis tikus	Ukuran panjang rata- rata (cm)			
		K+B	K+B	E	T
1	<i>Rattus tanezumi</i>	16,5 – 17,9	3,7 – 4	17,3 -19,1	1,8 – 2,1
2	<i>Mus musculus castaneus</i>	11,6 - 13	2,6 – 3	12,9 – 13,1	1,5 – 1,6

Keterangan :

- K+B = Panjang kepala hingga badan
- KB = Panjang kaki belakang
- E = Panjang ekor
- T = Panjang telinga

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Ektoparasit pada beberapa jenis tikus liar dan distribusinya di pasar tradisional Panorama dan pemukiman penduduk sekitarnya Kota Bengkulu dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ditemukan ektoparasit kelas insekta yaitu *Polypax spinulosa*, *Hoplopleura pacifica*
2. Ditemukan ektoparasit kelas Arachnida *Laelaps nuttalli*, *Laelaps echidninus*, *Ornithonyssus sylviarum*, *Ornithonyssus*.
3. Keenam jenis ektoparasit ditemukan pada inang *Rattus tanezumi* dan *Mus musculus castaneus*.
4. Distribusi ektoparasit ditemukan pada semua lokasi penelitian dengan distribusi terluas ada pada los ayam, los sayur dan TPS, sedangkan distribusi inang yang paling luas adalah *Rattus tanezumi* yang ditemukan pada semua lokasi sedangkan *Mus musculus castaneus* hanya ditemukan pada dua lokasi yaitu los ayam dan los sayur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan FMIPA UNIB yang telah menganggarkan dana untuk publikasi penelitian untuk dosen Biologi, FMIPA Universitas Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati, P.N. (2011). Ragam ektoparasit pada hewan coba tikus putih (*Rattus norvegicus*) galur *Sprague dawley* [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Arengga, B., Dahelmi, dan Salmah, S. (2013). Jenis-Jenis ektoparasit pada mamalia kecil yang ditemukan di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi*, 3,169-174.
- Brown, H.W. (1979). *Dasar-dasar Parasitologi Klinis Edisi III*. Diterjemahkan oleh Rukmono, B. Jakarta: Gramedia.
- Calaby, J.H. dan Murray, M.D. (1996). Phthiraptera. *dalam*: Naumann, I.D., Carne, P.B., Lawrence, J.F., Nielsen, E.S., Spradbery, J.P., Taylor, R.W., Whitten, M.J., Littlejohn, M.J. (Editors). *The insects of Australia*. Volume I. Australia (AU): Melbourne University Press. hlm 421-428.
- Cheng, T.C. (1964). *The biology of animal parasites*. Tokyo: W.B. Saunders Company.
- Hati, A.K. (1979). *Medical entomology*. First Edition. Calcuta New Delhi: Allied Book Agency.
- Haryono, Suwito, A., Irham, M., Dewi, K., dan Nugraha, R.T. (2008). Tungau, caplak, kutu, pinjal. Pusat Penelitian Biologi-LIPI Bogor. Masyarakat Zoologi Indonesia. *Fauna Indonesia*, 8(2), 29-33.

- Irianto. (2009). *Panduan parasitologi dasar untuk paramedis dan non paramedis*. Bandung: Yrama Widya.
- Kia, E.B., Moghddas-Sani, H., Hassanpoor, H., Vatandoost, H., Zahabiun, H., ... *et al.* (2009). Ectoparasites of rodents captured in Bandar Abbas, Southern Iran. *Iranian Journal of Arthropodes Born Diseases*, 3(2), 44-49.
- Levine, N.D. (1990). *Parasitologi veteriner*. Terjemahan dari *The Book of Parasitology for Veterinary*. Diterjemahkan oleh Gatot Ashadi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thomson, F., Cezilly, F., dan Renaud, F. (1958). Parasitisme et organisation des peuplements d'hôtes. *Synthèse Rev Ecol*, 52,193–204.